

Sprawozdanie z XLIII Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE w Supraślu, 18-21 maja 2023 roku

Report from the 43rd Symposium of the Coleopterological Section of the Polish Entomological Society
in Supraśl, May 18–21, 2023

XLIII Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE odbyło się w Puszczy Knyszyńskiej. W składzie komitetu organizacyjnego znaleźli się Jerzy M. GUTOWSKI, Andrzej LASON i Rafał RUTA. W sympozjum wzięły udział 23 osoby. Obrady i rozmowy kularowe (także zakwaterowanie) odbywały się w zabytkowym Monasterze Prawosławnym w Supraślu, który zapewnił uczestnikom dobre warunki do prezentacji referatów, wieczornych dyskusji, jak również oryginalne potrawy w klasztornej restauracji.

Sympozjum nie posiadało tematu przewodniego, jednak jednym z wątków, które przewijały się w czasie sesji referatowej były badania nad chrząszczami Podlasia. Program sesji referatowej, która odbyła się w piątek, był bardzo zróżnicowany. Spotkanie otworzyło wystąpienie Patryka NOWAKOWSKIEGO, który omówił różnorodność biologiczną Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Następnie Jerzy M. GUTOWSKI podsumował wiedzę o chrząszczach Puszczy Knyszyńskiej nawiązując do monografii, która wówczas powstawała (ukazała się jesienią 2024: GUTOWSKI J.M. (red.), SUĆKO K., LASON A., BOROWSKI J., BYK A., GAZUREK T., GREŃ C., KOMOSIŃSKI K., KRÓLIK R., KUBISZ D., MAZUR M.A., MOKRZYCKI T., PLEWA R. 2024. Chrząszcze (Coleoptera) Puszczy Knyszyńskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 741 pp.; <https://open.icm.edu.pl/items/2262fdb1-2300-4df7-8ae2-5fea9959389c/full>). Marcin J. KAMIŃSKI przedstawił wyniki prac nad filogenezą plemienia Platynotini (Tenebrionidae), rekonstruowaną z wykorzystaniem sekwencjonowania DNA okazów muzealnych. Roland DOBOSZ omówił ewolucję wydawnictw Muzeum Górnośląskiego. Kolejne wystąpienie dotyczyło chrząszczy Buczyn Skoroszowskich, o których opowiedzieli Rafał RUTA i Roman KRÓLIK. Radomir JASKUŁA omówił możliwości wykorzystania nauki obywatelskiej w badaniach nad ekologią saproksylicznych chrząszczy na przykładzie Cucujidae. Kolejne wystąpienie, które w zastępstwie Andrzeja KAROLSKIEGO wygłosił Sławomir ANDRYSZEWSKI, dotyczyło przyrodniczych inicjatyw Białegostoku, w tym serii wydawniczej „Bioróżnorodność miasta Białegostoku”, której wybranymi tomami miasto Białystok obdarowało uczestników. Warto w tym miejscu wspomnieć inicjatora wielu omawianych przedsięwzięć – Andrzeja KAROLSKIEGO, dyrektora Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (zmarł we wrześniu 2023 r.), który wdrożył szereg działań sprzyjających zachowaniu całego bogactwa gatunków roślin, grzybów i zwierząt, a wśród tych ostatnich – chrząszczy. Ochronie chrząszczy saproksylicznych służy przede wszystkim projekt badawczo-edukacyjny „Drugie życie drzew”, który zakłada pozostawianie przewróconych przez wiatry drzew w parkach miejskich, aby zapewnić środowiska rozwoju wszystkim organizmom, które tego potrzebują. Dla chrząszczy odżywiających się pyłkiem kwiatów, ważny jest drugi z programów – zakładanie łąk kwietnych. Pozytywne znaczenie dla tej grupy owadów ma też stopniowe wdrażanie zasady niewykaszenia zieleńców przez cały sezon wegetacyjny. Ogromne znaczenie edukacyjne, a w ślad za tym i dla ochrony przyrody, w tym chrząszczy, ma seria wydawnicza monografii przyrodniczych o różnych grupach organizmów żyjących w Białymstoku. Do tej pory ukazało się 11 monografii (m.in. o chrząszczach), a dalsze trzy są w przygotowaniu. Sesję referatową zakończyli Paweł SIENKIEWICZ i Szymon KONWERSKI relacjonując projekt dotyczący chrząszczy Wielkopolskiego Parku Narodowego i prezentując film będący jednym z jego efektów.

W części spotkania poświęconej sprawom sekcji przedyskutowano oraz zatwierdzono w drodze głosowania regulamin Sekcji Koleopterologicznej PTEnt. (załączony poniżej).

W sobotę odbyła się wycieczka terenowa po interesujących przyrodniczo miejscach Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Odwiedzono okolice miasta Supraśl, wsi Podsupraśl i Jałówka oraz rezerwatu „Jałówka”.

Rafał RUTA, UWrocław
Jerzy M. GUTOWSKI, IBL Białowieża
Andrzej LASON, Białystok

Regulamin Sekcji Koleopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Postanowienia ogólne

§1

Sekcja Koleopterologiczna działa w ramach Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

§2

Celami prac Sekcji Koleopterologicznej są:

1. Integrowanie środowiska koleopterologicznego w Polsce,
2. Promowanie badań nad chrząszczami,
3. Popularyzacja wiedzy o chrząszczach.

§3

Sekcja swoje cele realizuje przez:

1. Organizowanie regularnych sympozjów poświęconych chrząszczom,
2. Organizowanie badań terenowych,
3. Organizowanie warsztatów i szkoleń dotyczących koleopterologii,
4. Prowadzenie współpracy z innymi organami PTEnt. oraz stowarzyszeniami zajmującymi się koleopterologią, w tym międzynarodowymi.

Członkowie i władze sekcji

§4

Sekcję powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny PTEnt.

§5

Członkiem Sekcji może zostać każdy członek PTEnt., który wyrazi taką wolę i zostanie wpisany na listę członków Sekcji.

§6

Pracami Sekcji kieruje Przewodniczący, wybierany przez członków Sekcji w czasie Walnego Zebrania Sekcji zwykłą większością głosów. Kadencja Przewodniczącego trwa 3 lata. Wybory odbywają się w latach zjazdów PTEnt. O wyborze Przewodniczącego informowany jest Zarząd Główny PTEnt.

§7

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Sekcji z opłaconymi składkami PTEnt.

§8

Każdy członek Sekcji ma prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach Sekcji.

Postanowienia końcowe

§9

Przewodniczący Sekcji w roku wyborczym składa do Zarządu Głównego PTEnt. sprawozdanie z działalności Sekcji oraz informuje o bieżących inicjatywach Sekcji, m.in. w celu publikacji informacji na stronie internetowej PTEnt.

Regulamin zatwierdzono na 43 SEKOL w Supraślu, 19 maja 2023 r.
oraz na zebraniu Zarządu Głównego w dniu 9 września 2025 r.

Ryc. 1. Uczestnicy Sympozjum. Od lewej: Sławomir ANDRYSZEWSKI, Roman KRÓLIK, Adam BOHDAN, Czesław GREŃ, Szymon CZERWIŃSKI, Stanisław SZAFRANIEC, Krzysztof LUBECKI, Paweł SIENKIEWICZ, Małgorzata OSSOWSKA, Roland DOBOSZ, Karol SZAWARYN, Lech BUCHHOLZ, Karol KOMOSIŃSKI (kuca), Miłosz MAZUR, Marek WANAT, Krzysztof ULANOWSKI, Jerzy M. GUTOWSKI, Andrzej LASOŃ, Jakub MASIARZ, Marek MIŁKOWSKI, Bartłomiej PACUK, Dariusz TARNAWSKI, Marcin KAMIŃSKI (fot. R. RUTA).

Fig. 1. Participants of the symposium. From the left: Sławomir ANDRYSZEWSKI, Roman KRÓLIK, Adam BOHDAN, Czesław GREŃ, Szymon CZERWIŃSKI, Stanisław SZAFRANIEC, Krzysztof LUBECKI, Paweł SIENKIEWICZ, Małgorzata OSSOWSKA, Roland DOBOSZ, Karol SZAWARYN, Lech BUCHHOLZ, Karol KOMOSIŃSKI (siting), Miłosz MAZUR, Marek WANAT, Krzysztof ULANOWSKI, Jerzy M. GUTOWSKI, Andrzej LASOŃ, Jakub MASIARZ, Marek MIŁKOWSKI, Bartłomiej PACUK, Dariusz TARNAWSKI, Marcin KAMIŃSKI (photo R. RUTA).

Ryc. 2. Na sali obrad (fot. R. RUTA).

Fig. 2. In the meeting room (photo R. RUTA).

Ryc. 3. Prelegenci: Roland DOBOSZ (z lewej) i Paweł SIENKIEWICZ (fot. R. RUTA).

Fig. 3. Speakers: Roland DOBOSZ (on the left) and Paweł SIENKIEWICZ (photo R. RUTA).

Ryc. 4. Podarunki miasta Białystok: plastry miodu z miejskiej pasieki i wydawnictwa przyrodnicze z serii Biodóżnorodność Miasta Białegostoku (fot. R. RUTA).

Fig. 4. Gifts from the city of Białystok: honeycomb slices from the municipal apiary and nature publications from the “Biodiversity of the City of Białystok” series (photo R. RUTA).

Ryc. 5. Na wycieczce terenowej – Lech BUCHHOLZ i Małgorzata OSSOWSKA (fot. R. RUTA).

Fig. 5. On a field trip – Lech BUCHHOLZ and Małgorzata OSSOWSKA (photo R. RUTA).

Ryc. 6. Wycieczka terenowa, od lewej: Andrzej LASOŃ, Jerzy M. GUTOWSKI, Renata GREŃ, Stanisław SZAFRANIEC, Czesław GREŃ (fot. R. RUTA).

Fig. 6. Field trip, from the left: Andrzej LASOŃ, Jerzy M. GUTOWSKI, Renata GREŃ, Stanisław SZAFRANIEC, Czesław GREŃ (photo R. RUTA).

Ryc. 7. Powrót z wycieczki, od lewej: Bartłomiej PACUK (z tyłu), Stanisław SZAFRANIEC, Jerzy M. GUTOWSKI, Dariusz TARNAWSKI (fot. R. RUTA).

Fig. 7. Return from the field trip, from the left: Bartłomiej PACUK, Stanisław SZAFRANIEC, Jerzy M. GUTOWSKI, Dariusz TARNAWSKI (photo R. RUTA).